

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Умарова Барно Акбутаевна,
 Ўзбекистон Республика Бош прокуратураси
 бошқарма бошлиғи, мустақил излинувчи,
 юридик фанлари номзоди
 E-mail: shodiyor-14@mail.ru

ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

For citation: Umarova Barno Akbutaевна. ECOVERY OF MORAL DAMAGE IN CIVIL COURTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp.19-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168163>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф фуқаролик суд ишларини юритишда маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ишларнинг процессуал хусусиятларининг айрим жиҳатларига, маънавий зарарни қоплаш миқдорини аниқлашда оқилоналик ва адолатлилик талаблари, маънавий зарарни аниқлаш мезонлари, шу билан боғлиқ суд амалиётидаги муаммолар, айрим олимларнинг маънавий зарарни аниқлаш билан боғлиқ назарий қарашлари, турли хил ёндашувлар, ушбу тоифадаги ишлар бўйича прокурор иштирокини таъминлашни ташкил этиш, ушбу тоифадаги ишлар бўйича фуқаролик ишларини ўрганишдаги муаммолар, ягона суд амалиётига эришиш, фуқаролик процессуал кодексида прокурор иштироки билан боғлиқ мавжуд нормалардаги бўшлиқлар ҳақида суд амалиётидаги мисоллар билан ўз фикрларини асослантирган. Муаллиф фуқаролик процессуал кодексининг тегишли моддаларига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш орқали маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ давлат ва жамият манфаатларида прокурор иштирокини қатъий таъминлаш юзасидан таклифларни илгари сурган.

Калит сўзлар: фуқаролик процесси, фуқаролик суд ишларини юритиш, маънавий зарар, маънавий зарар миқдорини аниқлаш, дастлабки миқдор, прокурор, фуқаролик иши, оқилоналик, адолатлилик.

Умарова Барно Акбутаевна,
 Начальник управления Генеральной прокуратуры
 Республики Узбекистан, самостоятельный соискатель,
 кандидат юридических наук
 E-mail: shodiyor-14@mail.ru

ВЗЫСКАНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье автор рассматривает некоторые аспекты процессуальных особенностей дел, связанных с взысканием морального вреда в гражданском судопроизводстве, требования рациональности и справедливости при определении размера компенсации морального вреда, критерии определения морального вреда, проблемы соответствующей судебной практики, теоретические взгляды некоторых ученых на определение морального вреда, различные подходы, касающиеся организации обеспечения участия прокурора в данной категории дел, проблемы изучения гражданских дел по данной категории, проблемы обеспечения единой судебной практики, проблемы восполнения пробелов в существующих нормах, связанных с участием прокурора в ГПК, позиции автора были подкреплены примерами из судебной практики. Автором также были выдвинуты предложения по строгому обеспечению участия прокурора в делах, затрагивающих интересы государства и общества, которые связаны с взысканием морального вреда, путем внесения изменений и дополнений в соответствующие статьи Гражданского процессуального кодекса.

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское судопроизводство, моральный вред, определение размера морального вреда, первоначальный размер, прокурор, гражданское дело, рациональность, справедливость.

Umarova Barno Akbutaevna,

Head of the Department of the General Prosecutor's Office
of the Republic of Uzbekistan, independent researcher, PhD in Law
E-mail: shodiyor-14@mail.ru

RECOVERY OF MORAL DAMAGE IN CIVIL COURTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS

ANNOTATION

In the article, the author discusses some aspects of the procedural features of the cases related to the recovery of moral damage in civil court proceedings, the requirements of rationality and fairness in determining the amount of compensation for moral damage, the criteria for determining moral damage, the problems in related judicial practice, the theoretical views of some scientists related to the determination of moral damage, various different approaches, organization of ensuring the participation of the prosecutor in this category of cases, problems in the study of civil cases in this category of cases, achieving unified judicial practice, gaps in the existing norms related to the participation of the prosecutor in the Civil Procedure Code, author justified his opinions with examples from judicial practice. The author put forward proposals to strictly ensure the participation of the prosecutor in the interests of the state and society related to the recovery of moral damage by making changes and additions to the relevant articles of the Civil Procedure Code.

Keywords: civil process, civil court proceedings, moral damage, determination of the amount of moral damage, initial amount, prosecutor, civil case, rationality, justice.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасга кўра, Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади [1]. Мазкур конституциявий норманинг ўзи инсон ва фуқаролар ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш масаласи ҳозирги кунда қанчалик долзарб эканлигидан далолат беради. Инсон ва фуқароларнинг шахсий-номулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий воситаси бўлган етказилган маънавий зарар учун тўлов ундириш инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият сифатида мамлакатимиз Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилган муҳим ҳуқуқлардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилиги нормаларида маънавий зарарни ундиришга доир нормалар мавжуд бўлиб, унда маънавий зарарни қоплашнинг умумий қоидалари, зарарни қоплаш усули ва миқдори ўз ифодасини топган. Шу ўринда фуқаровий ҳуқуқий жавобгарликнинг нисбатан янги тури ҳисобланган маънавий зарар учун тўлов ундириш мустақиллигимиз қўлга киритилганидан сўнг фуқаролик қонунчилигида мустақамланган янги нормалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 28.04.2000 йилдаги “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сонли қарорининг 13-бандига кўра, маънавий зарарнинг миқдорини белгилашда судлар жабрланувчининг унга етказилган маънавий зарарнинг оғирлигига берган субъектив баҳосини, шунингдек даъвогарга етказилган маънавий ва жисмоний азобларнинг даражасини кўрсатувчи объектив маълумотларни, тажовуз қилинган объектнинг ҳаёт учун муҳимлиги, фойдаси (ҳаёти, соғлиги, кадр-қиммати, шахсий эркинлиги, уй-жойнинг дахлсизлиги, катта қимматликка эга бўлган мулклари ва бошқалар), ҳуқуқбузарликнинг оғирлиги ва оқибати (яқин қариндошларининг ўлдирилиши, ногиронликка олиб келган тан жароҳати етказилиши, озодликдан маҳрум қилиш, ишдан ёки турар жойдан ва бошқалардан маҳрум қилиш), уялтирадиган нотўғри маълумотларнинг характери ва уларни қанчалик даражада (доирада) тарқатилганлиги, жабрланувчининг яшаш шароитлари, шахсий хусусиятлари (хизмати, оилавий, маиший, моддий томонлари, соғлиғининг ҳолати, ёши ва бошқалар) зарар етказувчининг ва жабрланувчининг айб даражалари, зарар етказувчи шахснинг моддий аҳволи ва бошқа эътиборга молик ҳолатларни ҳисобга олишлари лозим дейилган [2].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1021-моддасига (кейинги ўринларда ФК деб юритилади) кўра, маънавий зарар етказганлик учун жавобгарликнинг келиб чиқишига асос бўлувчи шартлардан бири зарар етказувчининг айби бўлиши ҳисобланади. Маънавий зарар уни етказувчининг айбидан қатъи назар, қуйидаги ҳолларда қопланади, агар:

- зарар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган бўлса;

- зарар фуқарога уни қонунга хилоф тарзда ҳукм қилиш, қонунга хилоф тарзда жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни ёки муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қонунга хилоф тарзда қўлланиш, қонунга хилоф тарзда маъмурий жазо қўлланиш ва қонунга хилоф тарзда ушлаб туриш, шунингдек ҳар қандай қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш натижасида етказилган бўлса;

- зарар ор-номус, кадр-қиммат ва ишчанлик обрў-эътиборини ҳақоратловчи маълумотларни тарқатиш туфайли етказилган бўлса;

- қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда.

ФК 1022-моддасига мувофиқ [3], маънавий зарарни қоплаш миқдорини аниқлашда оқилоналик ва адолатлилик талаблари эътиборга олиниши лозим.

ФКнинг мазкур талабига кўра, маънавий зарар миқдори судьянинг ички ишончига асосан белгиланади ва зарар миқдорини белгиловчи мезон қонунчиликда мавжуд эмас.

Албатта, жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусияти маънавий зарар етказилган ҳақиқий ҳолатлар ва жабрланувчининг шахсий хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда суд томонидан баҳоланади.

Шунингдек, зарарни қоплаш миқдорини аниқлашда оқилоналик ва адолатлилик талаблари эътиборга олиниши лозимлигига ҳам алоҳида урғу берилади. Шу ўринда айтиш жоизки, шахснинг соғлиғига етказилган шикаст билан боғлиқ низолар, меҳнатга оид низоли ишлар бўйича ёки шахснинг шаъни, кадр қимматини камситувчи низолар бўйича маънавий зарарни юзага келтирувчи жабрланувчининг руҳий эзилиши ва тушкунликка тушушининг пул билан қопланиши, суд қарори ижроси мобайнида эса пул шаклидан бошқа шаклда қопланиши даъвогар ва жавобгар ўртасидаги келишувга мувофиқ амалга оширилиши мумкин.

Лекин маънавий зарар учун тўлов миқдори жабрланувчининг жисмоний ва руҳий азобланиши даражасига мутаносиб равишда қопланиши лозим.

Юридик адабиётларда маънавий зарар миқдорини аниқлашда оқилоналик ва адолатлилиқ тамойилларини кенг жорий қилиш учун айрим муаллифлар ўзларининг бир қатор таклифларини билдирадидлар.

Хусусан, А.М.Эрделевский [4] барча судларда маънавий зарар учун тўлов ундиришининг ягона базаси ва унинг якуний миқдорини белгиловчи жадвални таклиф қилади ва маънавий зарар суммаси иш юзасидан суд ҳал қилув қарори чиқарилиш вақтида қонун ҳужжатларида белгиланган ўртача ойлик иш ҳақи билан ҳисобланиши лозимлигини кўрсатади. Қуйида А.М.Эрделевский томонидан таклиф қилинган маънавий зарар учун тўлов ундириш миқдорини белгиловчи жадвалдан айримларини келтираимиз.

Хусусан, “соғлиққа оғир шикаст етказиш - 576 рубл; соғлиққа ўртача шикаст етказиш - 216 рубл; ОИТС касаллигини юқтириш - 360 рубл; озодлиқдан ноқонуний маҳрум қилиш (бир кун учун) - 216 рубл; ҳақорат қилганлик учун -12 рубл, ёлғон маълумотларни тарқатганлик учун - 24 рубл ва ҳ.к.”

Айтиш мумкинки, маънавий зарарни ундиришининг юқорида таклиф қилинаётган соддалаштирилган усулининг аҳамияти шундан иборатки, унинг ёрдамида тўлов суммасининг “дастлабки”, тахминий миқдорини аниқлаб олиш мумкин бўлади.

Тадқиқотчи, А.Адхамов маънавий зарарни ундиришда аниқ бир сумманинг белгилаб қўйилиши билан боғлиқ усулларнинг суд томонидан кенг қамровли қўлланилиши мақсадга мувофиқ эмас. Чунки маънавий зарар миқдорини аниқлашда ҳар бир жабрланувчининг шахсий хусусиятларини, иш бўйича тарафларнинг ўзаро муносабатлари характерини, зарур бўлганида мутахассис ва экспертларнинг хулосаларини, экспертиза натижаларини эътиборга олиши лозим. Шунингдек, суд жабрланувчига жисмоний ва маънавий азоблар етказилгани факти нима билан тасдиқланиши, у қандай ҳолатларда ва қандай ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) билан етказилганлиги, зарар етказувчининг айб даражаси, жабрланувчи қандай маънавий ва жисмоний азоблар тортгани, уни қоплашни қандай миқдорда баҳолаши ва низони ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳолатларни аниқлаши зарур – дея фикрларни илгари суради [5].

Бизнинг фикримизча, А.Адхамов фикрлари баҳсли бўлиб, А.М.Эрделевский ишлаб чиққан усули судлар томонидан маънавий зарар миқдорини аниқлашда турли хил амалиётдан воз кечишга ҳамда турли хил коррупцион ҳолатларнинг олдини олишга мақсадли хизмат қилади.

Маънавий зарар билан боғлиқ ишларни кўришда исботлаш воситаси ҳам муҳим саналади. Бунда олимлар исботлаш предметиға мансуб бўлган фактлар таркиби аниқлаш муҳим эканлиги ҳақидаги фикрларни илгари суради. Масалан, Е.В.Козыреванинг фикрича, биргина маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги ишлар бўйича исботлаш предмети, ўзида маънавий зарар учун тўлов миқдори, жавобгарнинг айб даражаси ва унинг ҳуқуққа хилоф ҳаракати (ҳаракатсизлиги), жавобгарнинг жисмоний ва руҳий азоблари ва уларнинг нималарда ифода этилишини мужассам этувчи мураккаб юридик таркиб ҳисобланади [6]. В.В.Ярков ва И.В.Решетниковалар маънавий зарарни ундириш ҳақидаги ишлар бўйича исботлаш предметиға қуйидаги юридик фактларни киритади:

- 1) даъвогарга жисмоний ва маънавий азоб етказишда жавобгарнинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) сабаб бўлганлиги, у нималарда ифодаланиши, қачон содир этилганлиги;
- 2) жавобгарнинг мазкур ҳаракати (ҳаракатсизлиги) билан даъвогарнинг қандай шахсий номулкий ҳуқуқлари бузилганлиги ва қандай номоддий неъматларга тажовуз қилинганлиги;
- 3) даъвогарнинг жисмоний ва маънавий азоблари нималарда ифодаланганлиги;
- 4) зарар етказувчининг айб даражаси;
- 5) тўлов миқдори [7].

М.А.Степанов ва А.М.Эрделевскийнинг фикрича, маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги ишлар бўйича жабрланувчининг шахсий хусусиятлари ҳам исботлаш предмети бўлиши лозим [8].

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва Молия вазирлигининг [9] маълумотиға кўра, жисмоний шахсларга давлат бюджетидан 2022 йил якуни бўйича жами 108 млрд. 366 млн. сўм

моддий ва маънавий зарар тўлаб берилган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йил 1 январь ҳолатига кескин ошиб, 192 млрд. 449 млн. сўм жисмоний шахсларга фуқаролик судларининг қарорларига кўра моддий ва маънавий зарар тўлаб берилган ҳамда 17 млрд. 995 млн. сўм зарарларни ундириш чоралари кўрилмоқда.

Ўтказилган таҳлиллар ва тадқиқотлар жараёнида амалдаги ФК талабларига кўра, маънавий зарарни белгилаш судьянинг ички ишончига асосан белгиланиши назарда тутилган бўлсада, судларда бу борада турлича амалиёт шаклланганлигини кўрсатди.

Айниқса, бундай турлича ёндошувлар жиноий жавобгарликка тортилиб, реабилитация қилинган шахсларга маънавий зарарларни ундириш билан боғлиқ фуқаролик ишларида учрайди.

Мисол учун, жиноят ишлари бўйича Урганч шаҳар судининг ҳукмига асосан Жиноят кодексининг (кейинги ўринларда ЖК) 273-моддаси турли бандлари билан 6 йилга озодликдан маҳрум қилинган ва 3 йил 6 ой жазони ўтаган, реабилитациядан сўнг фуқаро Ж.С.га фуқаролик ишлари бўйича суднинг ҳал қилув қарори билан 15 млн. сўм маънавий зарар ундириш белгиланган бир ҳолатда, жиноят ишлари бўйича Фарғона вилоят судининг ҳукмига кўра ЖКнинг 210-моддаси тегишли бандлари билан жиноий жавобгарликка тортилган фуқаро У.Д.га 6 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиб, 1 йил 7 ой жазо ўтагандан сўнг реабилитация қилиниб, фуқаролик ишлари бўйича суднинг қарорига асосан 300 млн. сўм маънавий зарар ундириш белгиланган [10].

Ёки, жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Ҳарбий судининг ҳукмига кўра, фуқаро М.М.га дастлабки терговда ЖКнинг 210-моддаси тегишли бандлари, 243-моддаси, 301-моддаси ҳамда 162-моддаси билан эълон қилинган айблов, судда қайта малакаланиб, амнистия акти қўлланилиб, жазодан озод қилинган. Фуқаро М.М.нинг аризасига асосан фуқаролик ишлари бўйича суднинг ҳал қилув қарори қабул қилиниб, унга 450 млн. сўм маънавий зарар ундирилган [10].

ЖПКнинг “Реабилитация этилишнинг мулкӣ ва бошқа оқибатлари” номли 302-моддаси биринчи қисмига кўра, реабилитация этилган шахс қонунга ҳилоф равишда ушлаб турилгани, эҳтиёт чораси сифатида қонунга ҳилоф равишда қамокда сақлангани ёки уй қамоғига жойлаштирилгани, паспортининг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилиши қонунга ҳилоф равишда тўхтатиб турилгани, ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилингани туфайли вазифасидан қонунга ҳилоф равишда четлаштирилгани ёхуд тиббий муассасага қонунга ҳилоф равишда жойлаштирилгани натижасида унга етказилган мулкӣ зарарни ундириш ҳамда маънавий зиён оқибатлари бартараф этилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга [11].

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори 9-бандида тушунтириш берилишича, ЖПКнинг 57-моддасига мувофиқ жабрланувчи, яъни жиноят туфайли маънавий зарар кўрган шахс, жиноят иши юритилиши жараёнида маънавий зарарни қоплаш ҳақида фуқаролик даъвосини қўзғаш ҳуқуқига эга.

Суд амалиётидан келтирилган бу мисоллардан маънавий зарарни қоплаш миқдорини аниқлашда судларда оқилоналик ва адолатлилик талабларига қай даражада амал қилинганлигини кўриш мумкин. Шу каби, амалдаги қонунчиликда судлар маънавий зарарларни аниқлашда қайси тамойилларга ва қандай талабларга асосланганлиги мавҳум қолган.

Маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги талаблар илгари сурилаётган ишларнинг кўпайиб бораётганлигини кўрсатадиган яна бир муҳим омиллардан бири фуқаронинг ҳар қандай кўринишдаги ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилиши оқибатида маънавий зарар келиб чиқиши мумкинлиги муносабати билан судга асосий талаб билан мурожаат қилиш вақтида қўшимча равишда маънавий зарарни ундириш талаби ҳам илгари сурилишида намоён бўлмоқда. Мисол учун, биргина меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишга тиклаш, соғлиғига нисбатан етказилган зарарни ундириш каби талаблар билан мурожаат қилаётган даъвогар албатта қўшимча равишда маънавий зарарни ундиришни ҳам илгари

суради. Шунинг учун бўлса керак, мамлакатимиз Олий суди томонидан маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ишларнинг алоҳида статистикаси юритилмайди [5].

Маълумотларга қараганда, маънавий зарарни ундириш ҳақидаги кўшимча талаблар илгар сурилган тоифадаги ишлар сони кўпайиб бормоқда. Масалан, 2022 йилда биргина меҳнатга оид низоли ишларнинг умумий сони 11.113 тани ташкил этиб, 2021 йилга қараганда 6.083 тага кўпайган. 2023 йилнинг 1-ярмида эса бу тоифадаги низоли ишларнинг сони 5.854 тани ташкил этган (2022 йилнинг мос даврида 3892 та бўлган) [12].

Суд амалиётида маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги талаблар мавжуд бўлган фуқаролик ишларининг тобора ортиб, турли кўриниш ҳосил қилаётганлиги ҳамда мазкур масала турли қонун ҳужжатлари билан тартибга солиниши ўз навбатида фуқаролик процессуал ҳуқуқ назариясида, шу жумладан ҳуқуқни қўллаш амалиётида ҳам ҳал этилиши зарур бўлган қатор муаммоларни юзага келтирмоқда.

Амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексининг (кейинги ўринларда ФПК деб юритилади) 50-моддасида [13] “Прокурор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ёки прокурорнинг даъво аризаси (аризаси) асосида қўзғатилган ишлардагина иштирок этиши мумкин. Прокурор бошқа шахсларнинг аризалари билан қўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмас”. Бундан кўринадики, прокурор фақат ўзи киритган даъво аризалар (аризалар) кўрилишида ҳамда фақат қонунда назарда тутилган ишлардагина фуқаролик суд ишларини юритишда иштирок эта олади.

Қонун чиқарувчи процессуал қонунчиликда келтирилган “қонунда назарда тутилган ҳолларда..” деб белгилаган ҳолатда маънавий ва моддий зарарларни ундириш билан боғлиқ фуқаролик ишлари кўрилишида прокурор иштирокини назарда тутмайди.

Ўйлашимизча, юқорида келтирилган суд қарорларининг қонунийлигини ўрганиш, қабул қилинган суд қарорининг адолатлилиги ва асосланганлиги ҳақида фикр бериш ва унга қонуний муносабат билдириш билан боғлиқ жараёнларда қонунда бўшлиқлар мавжуд. Чунки, суд амалиёти маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ аниқ механизмлар мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.

Аксарият ҳолатларда суд қарори билан ундириладиган маънавий зарар билан боғлиқ маблағлар давлат бюджетидан тўланаётганлигини инобатга оладиган бўлсак, давлат манфаатларини ҳимоя қилиш, унинг барқарор иқтисодиётга таянишини таъминлаш ҳамда қонунийликни мустаҳкамлаш каби вазифалар прокурорлар томонидан Конституциямизда белгиланган функцияларини тўлиқ амалга оширишга тўсқинлик қилади.

Бундай ҳолатларда суд қарорларидан норози бўлиб тарафлардан ёки манфаатдор шахслардан ҳеч ким шикоят қилмайди. Шикоят келиб тушмаганда эса, фуқаролик ишини прокурор ўз ташаббуси билан чақириб олишга ваколатли эмас. Амалдаги ФПКнинг 403-моддасида “. . . **шахсларнинг мурожаатлари мавжуд бўлган тақдирда** [14] ёки прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича кассация протести келтириш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун тегишли суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли” эканлиги белгиланган.

Шунингдек, “Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарлари, вилоят прокурори, унга тенглаштирилган прокурор ва унинг ўринбосарлари ФПК 419⁴-моддасида кўрсатилган **шахсларнинг мурожаатлари мавжуд бўлган тақдирда** [14] ёки прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича тафтиш тартибида протест келтириш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун тегишли суддан ўз ваколатлари доирасида ишни талаб қилиб олишга ҳақли” эканлиги кўрсатилган норма талабига мувофиқ прокурор ишни чақириб ўргана олмайди ҳамда суд қарорига нисбатан протест келтира олмайди.

Амалдаги фуқаролик процессуал қонунчилик талабларига кўра, қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш учун судга мурожаат қилиш ваколати ишда иштирок этувчи шахсларга тегишли бўлиб, белгиланган муддатларда улар томонидан (апелляция, кассация, тафтиш тартибида) шикоятлар берилиши қайд этилган. Аммо ишда иштирок этаётган шахснинг суд қарорини қайта кўриб чиқишга қизиқиши йўқолиши, жисмоний шахс вафот этиши ёки юридик шахс ҳуқуқий ворииссиз тугатилиши ва бошқа ҳолатларда шикоят

бермаслик кузатилади. Томонлар ҳар доим ҳам суд қарорини бекор қилишдан манфаатдор эмас.

Қонунчилигимизда қонуний кучга кирган суд қарорларини давлат манфаатларини кўзлаб қайта кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган процессуал шахс бўлмаса, бу суд ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш деярли имконсиздир.

Бизнинг фикримизча, бундай шахс қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминловчи, давлат манфаатларини ҳимоя қилувчи ҳамда ишда иштирок этувчи шахсларнинг хоҳиш иродасини мустақил равишда ҳимоя қила оладиган прокурор бўлиши керак.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, амалдаги қонунчиликда бюджетдан ажратилаётган маблағларнинг қонунийлиги, асослилиги ҳамда адолатлилигини таъминлаш учун бу каби тоифадаги ишларни судларда кўрилишида прокурор иштироқи масалаларини қайта кўриб чиқиш ҳамда такомиллаштириш, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2000 йил 28 апрелдаги 7-сонли қарорига кўплаб қўшимча ва ўзгартириш киритишга эҳтиёж борлиги сабабли, ушбу Пленум қарорини янги таҳрирда қабул қилиш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (Constitution of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative information, 05/01/2023, No. 03/23/837/0241)
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сонли қарори. (Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated April 28, 2000 No. 7 “On some issues of application of legislation on moral harm.”) <https://t.me/huquqiyaxborot>. Lex.uz on-line
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan.) / <https://lex.uz/docs/180552>
4. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. 3-изд.испр. и доп. –М.: Волтерс клувер.2007.125-с. (Erdelevsky A.M. Compensation for moral damage: analysis and comments on law and judicial practice. 3rd ed. I am additional - M.: Wolters Kluwer, 2007. 125-p)
5. Адхамов А.А. Маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги фуқаролик ишларини судда кўришнинг процессуал хусусиятлари. Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т. 2024 й. 50-б. (Adkhamov A.A. Procedural features of civil cases for the recovery of moral damages in court. The dissertation was written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Law. Т. 2024 – P.50)
6. Козырева Е.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел о компенсации морального вреда: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Саратов, 2003. -24 с. (Kozyreva E.V. Procedural features of consideration by courts of civil cases on compensation for moral damage: Author's abstract. diss. sugar walking science - Saratov, 2003. -24 p.)
7. Гражданское судопроизводство: особенности рассмотрения отдельных категорий дел: учебно-практическое пособие / Отв. ред. В.В. Ярков. –М.: Юристъ, 2001. –381 с.; Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. 4-е изд. Под ред. профессора И.В.Решетниковой. –М.: Норма, 2008. –С. 130-138. (Civil proceedings: features of consideration of certain categories of cases: educational and practical manual / Responsible. ed. V.V. Yarkov. -M.: Jurist, 2001. -381 p.; Reshetnikova I.V. Handbook of dosing in civil proceedings. 4th ed. Ed. Professor I.V. Reshetnikova. -M.: Norma, 2008. -P. 130-138)
8. Степанов М.А. Предмет доказывания по гражданским делам о компенсации морального вреда// Закон и право. 2000. № 12, -35 с.; Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. -М.: 1997. – 177 с. (Stepanov M.A. Subject of proof in civil cases regarding

compensation for moral damage // Law and Law. 2000. No. 12, -35 p.; Erdelevsky A.M. Compensation for moral damage in Russia and abroad. -M.: 1997. – 177 p.)

9. Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 20.04.2024 йилдаги 04/50-3-8546-сонли маълумотномаси. (Certificate of the Ministry of Economy and Finance No. 04/50-3-8546 dated 04/20/2024)

10. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси 14-бошқармасининг “Реабилитация этилган шахсларга етказилган маънавий зарарни давлат бюджетидан ундириш тўғрисида кўрилган фуқаролик ишлари юзасидан” умумлаштириши. 28.04.2024 йил. Тошкент ш. (Conclusion of the 14th department of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan “On a civil case on the recovery of moral damage caused to rehabilitated persons from the state budget.” 04/28/2024. Tashkent)

11. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) // <https://lex.uz/docs/111460>

12. Фуқаролик ишлари бўйича судларнинг 2023 йил 1-ярми давомидаги иш фаолияти тўғрисида статистик маълумотлар тўплами // Ўзбекистон Республикаси Олий суди. -Тошкент, 2023 й. -Б. 6-7. (Collection of statistical data on the work of civil courts for the first half of 2023 // Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. -Tashkent, 2023. -P. 6-7)

13. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.12.2023й., 03/23/887/0972-сон. (Civil procedural code of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, 12.26.2023, No. 23.03/887/0972) / <https://lex.uz/docs/3517337>

14. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.12.2023й., 03/23/887/0972-сон. (National database of legislative information, 12/26/2023, No. 23/03/887/0972.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000